

				Renergy Consulting Kft. 7634 Pécs, Tettye dűlő 2/1.		
	Név	Alírás	Dátum	Méretarány:	Rajzszám:	Méret:
Tervezte			2020.01.02	M1:1		A3
Rajzolta			2020.01.02			
Ellenőrizte				Tömeg:		
				Alapanyag:	Megnevezés:	
				AlMgSi	Mozgató rúd	